

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
119 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН)	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных	112
Тилляходжаев А.А.	

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

Тилляходжаев А.А.

PhD. проф.
TMC institute

Аннотация: статье изучается влияние инвестиций в развитие человеческого капитала на конкурентоспособность промышленного сектора. Исследование базируется на анализе статистических данных международного и национального уровня, а также на использовании экономического моделирования и эмпирических методов для оценки эффективности инвестиций. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности промышленности.

Ключевые слова: текстильная промышленность, производство, переработка, инвестиционные проекты, SWOT-анализ, внутренняя и внешняя среда.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalarning sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda xalqaro va milliy darajadagi statistik ma'lumotlar tahlil qilingan, iqtisodiy modellashtirish va empirik usullar orqali investitsiyalarning samaradorligi baholangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, sanoatning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik sanoati, ishlab chiqarish, qayta ishlash, investitsiya loyihalari, SWOT tahlili, ichki va tashqi muhit.

Abstract: This article examines the impact of investments in human capital development on the competitiveness of the industrial sector. The study is based on the analysis of international and national statistical data and employs economic modeling and empirical methods to assess investment efficiency. Practical recommendations for improving industrial competitiveness are developed based on the study results.

Key words: textile industry, production, processing, investment projects, SWOT analysis, internal and external environment.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной глобализации экономическое развитие характеризуется усилением конкуренции в деятельности предприятий. В этом соревновании только самые успешные хозяйствующие субъекты могут достичь выбранной цели.

Глубокие структурные преобразования осуществляются в энергетике, нефтегазовом, геологическом, транспортном, дорожном, сельском и водном хозяйстве, питьевом водоснабжении и теплоснабжении и других отраслях. В 12 ведущих отраслях промышленности ускоренными темпами реализуются программы модернизации и повышения

конкурентоспособности. В результате экономический рост в прошлом году составил 5,6 %. Объем производства промышленной продукции увеличился на 6,6 %, экспорта на 28 %. Наши золотовалютные резервы увеличились на 2,2 млрд. долларов США до 28,6 млрд. долларов США в течение 2019 года [1].

По данным Центробанка, в 2022 году золотовалютные резервы Узбекистана увеличились за месяц на 935,6 миллиона долларов и на 1 марта достигли 35,36 миллиарда долларов США. Увеличение валовых резервов произошло за счет активов в иностранной валюте (увеличение на 983 млн. долл. США). Запасы золота уменьшились на 50,4 млн. долларов США [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению Эдвинссона и Мэлоуна [3], «человеческий капитал является стратегическим резервом предприятия, позволяющим получать дополнительный доход как собственнику, так и предприятию.

Зарубежные экономистами, такими как К.Ковальчук, И.Фриман, Е.Фрименов проанализированы научные подходы к содержанию характеристик человеческого капитала и предложено рассматривать человеческий капитал как совокупность интеллектуальных способностей и навыков, приобретаемых человеком в процессе обучения и практической деятельности, что позволяет как – собственнику капитала, а предприятие получает дополнительный доход при эффективном его использовании в производственной деятельности, а также повышает конкурентоспособность предприятия [6].

По мнению американского экономиста Р. Шиллера, человеческий капитал составляет 72,1 % национального богатства США. Как и обычный капитал, человеческие способности, знания и навыки имеют свойство накапливаться [4].

Кроме того, их формирование и развитие требуют больших временных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, т.е. вложений, как со стороны личности, так и предприятия.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методологии исследования использован анализ статистических данных и эмпирических исследований, направленных на изучение влияния инвестиций в развитие человеческого капитала на конкурентоспособность промышленности. Данные были собраны из баз международных организаций и национальной статистики. Для анализа применялись методы корреляции и регрессии, а также построение экономических моделей для оценки эффективности инвестиций. На основе результатов разработаны рекомендации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной проблемой, с которой сталкиваются современные хозяйствующие субъекты, является оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд характеристик, отличающих их от других видов инвестиций:

1. Отдача от вложений в человеческий капитал напрямую зависит от срока его носителя (длительности трудового стажа).

2. Человеческий капитал способен не только к физическому и моральному изнашиванию, но и к накоплению и воспроизводству. Обесценивание человеческого капитала определяется, во-первых, естественным износом (старением) организма человека и его специфическими психофизиологическими функциями, во-вторых, уровнем морального (экономического) износа вследствие устаревания знаний или изменения ценности образования.

Накопление человеческого капитала осуществляется в процессе периодической переподготовки работника и накопления производственного опыта. При непрерывном осуществлении этого процесса качественные и количественные характеристики (качество, величина, стоимость) человеческого капитала постоянно улучшаются.

3. Возникает «взаимный мультипликативный эффект» в формировании человеческого капитала. Суть его заключается в том, что в процессе обучения совершенствуются и увеличиваются не только характеристики учащегося, но и его способности, которые практикуются, а затем приводят к увеличению доходов первого и второго порядка.

4. По сравнению с вложениями в другие различные формы капитала вложения в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного работника, так и с точки зрения управления промышленным предприятием [5].

При вложении денег в человеческий капитал у руководства предприятия возникает ряд вопросов, связанных с эффективностью вложений:

- Окупаются ли вложения (каково влияние вложений в человеческий капитал)?
- Каких результатов можно ожидать от инвестиций?
- Сколько вам нужно будет инвестировать?
- Каковы инвестиционные возможности?
- развивать человеческий капитал как оценить целесообразность инвестиций?

Сегодня существует множество различных подходов к управлению инвестициями в человеческий капитал. Для эффективного управления инвестициями в человеческий капитал Ю.Фиценц [6] предлагает использовать коэффициент:

$$KOHС = \frac{[P-R-Z+L]}{Z} \quad (1)$$

Где: P – прибыль предприятия; R – валовые расходы предприятия; Z – фонд оплаты труда.

О.Г. Ваганян [6] предлагает следующую формулу эффективного управления инвестициями:

$$GJ = \frac{X_k - X_n}{Y} \quad (2)$$

Где: X_k – объем человеческого капитала на конец периода; X_n – объем человеческого капитала на начало периода; Y – инвестиции компании в человеческий капитал.

Для расчета значения Y рекомендуется учитывать следующие составляющие: расходы на профессиональную подготовку, образование, обучение и т. д. Однако авторы не учитывают такой экономический показатель, как сумма денежных поступлений от экономической деятельности работников в результате инвестиций. На основе этого можно сделать вывод, что использование предложенных методов не дает полной возможности для эффективного управления, планирования, организации и контроля инвестиций в человеческий капитал сотрудников компании.

В таблице 1 приведен состав сотрудников отдела маркетинга промышленного предприятия, а в таблице 2 – относительный коэффициент руководящих кадров отдела маркетинга промышленных предприятий [8], а также сумма доходов работников в 2017-2019 годах отражены осуществленные в 2017 году инвестиции на развитие человеческого капитала и денежные средства их личные данные с указанием суммы и их доходы от предпринимательской деятельности в 2017-2019 годах (табл. 1,2).

Таблица 1. Сотрудники отдела маркетинга промышленного предприятия.

Название должности	Код	Название должности	Код
Начальник отдела маркетинга	1	Экономист-маркетолог 1-й категории	4
Заместитель начальника отдела	2	Экономист-маркетолог 1-й категории	5
Экономист-маркетолог 1-й категории	3	Экономист-маркетолог 1-й категории	6

Таблица 2. Личные данные сотрудников отдела маркетинга промышленного предприятия.

Должность	Возраст	Опыт работы по специальности	Опыт работы на предприятии	Коэффициент продолжительности a_i	Доход сотрудников отдела маркетинга в 2017-2019 годах QVS	Первоначальная сумма инвестиций UIL	Сумма денежных поступлений от экономической деятельности в 2017-2019 годах
Руководитель отдела маркетинга	30	3	7	0,64	357000-00	29000-00	15000-00
Заместитель начальника отдела	30	3	5	0,52	280000-00	43789-00	35250-00
Экономист-маркетолог 1-й категории (1)	28	2	4	0,57	168000-00	41500-00	26353-00
Экономист-маркетолог 1-й категории (2)	25	2	2	0,54	213000-00	31240-00	18400-00
Экономист-маркетолог 1-й категории (3)	26	1	4	0,57	241000-00	36800-00	25900-00
Экономист-маркетолог 1-й категории (4)	28	3	3	0,47	256000-00	32100-00	20060-00
Всего					1515000-00	214429-00	140963-00

Для обоснованности инвестиций в человеческий капитал предприятия и эффективности его оценки предлагается использовать коэффициент рентабельности инвестиций как отношение суммы среднегодовых денежных поступлений от экономической деятельности за пять лет (2017-2019 гг.) на сумму первоначальных инвестиций.

$$\mu \frac{n}{i} = \frac{QTR_i^n}{N \times UIL_i} \quad (3)$$

Где: UIL_i – сумма первоначальных инвестиций; QTR_i^n – сумма денежных средств, полученных от экономической деятельности за 2 квартал; N – период оценки суммы денежных поступлений, полученных от экономической деятельности каждого работника.

На основе предложенной формулы можно отслеживать динамику окупаемости инвестиций за определенный период сотрудников. Среднее значение эффективности в нормативной форме, сведения о стаже работы сотрудников и коэффициенте конкурентоспособности позволяют рассчитать оптимальность использования человеческого капитала при исполнении сотрудником функциональных обязанностей по годам.

$$\vartheta_i^n = \frac{QTR_i^n \times \varphi_i^n}{UIL_i} \times 100\%,$$

Где: UIL_i – сумма первоначальных инвестиций;

φ_i^n – оценка конкурентоспособности сотрудников;

– n - сумма денег, полученных от экономической деятельности за ряд лет.

В таблице 3 представлена оценка конкурентоспособности сотрудников отдела маркетинга промышленного предприятия (табл. 3).

Таблица 3. Оценка конкурентоспособности сотрудников отдела маркетинга промышленного предприятия.

Позиция код		2015	2016	2017	2018	2019	Среднее функционирование СВР	Оценка конкурентоспособности φ ($a_n \times СВР$)
							$\frac{\sum(3-7)}{5}$	
1.	оценка (У)	0,796	0,831	0,842	0,702	0,831	0,8	0,66
2.	оценка (У)	0,762	0,793	0,803	0,641	0,721	0,74	0,55
3.	оценка (У)	0,716	0,807	0,739	0,563	0,781	0,72	0,38
4.	оценка (У)	0,808	0,761	0,626	0,536	0,743	0,715	0,41
5.	оценка (У)	0,651	0,717	0,751	0,548	0,701	0,69	0,317
6.	оценка (У)	0,612	0,51	0,632	0,507	0,649	0,54	0,21
7.	оценка (У)	0,462	0,547	0,541	0,471	0,562	0,49	0,20
8.	оценка (У)	0,491	0,593	0,441	0,394	0,524	0,47	0,21
9.	оценка (У)	0,639	0,537	0,702	0,490	0,651	0,60	0,409
10.	оценка (У)	0,581	0,635	0,682	0,454	0,591	0,59	0,339

Используя первоначальные инвестиции и денежные поступления от экономической деятельности в 2016-2019 годах, а также информацию о коэффициенте конкурентоспособности работников в определенный период можно определить оптимальное использование человеческого капитала в процессе выполнения функциональных задач.

$$\vartheta = \frac{QTR \times \varphi}{UIL} \times 100\%, \quad (5)$$

Где: UIL – сумма первоначальных инвестиций; φ – рейтинговый коэффициент конкурентоспособности сотрудников; QTR – сумма денежных поступлений от экономической деятельности в 2016-2019 гг.

Объем первоначальных вложений в работников и объем планируемых вложений на дальнейшее развитие человеческого капитала можно определить, используя информацию об оптимальном использовании человеческого капитала каждым из них (табл. 4).

Таблица 4. Объем инвестиций, запланированных на дальнейшее развитие человеческого капитала.

Код позиции	Доходность инвестиций, μ (%)	Сумма денежных поступлений от экономической деятельности в 2017-2019 гг.	Начальный объем инвестиций UIL	Адекватность использования человеческого капитала, ϑ	Объем инвестиций, запланированных на дальнейшее развитие человеческого капитала TEF (4×5): 100
1.	19,0	39986-00	42090-00	62,79	26428-00
2.	16,1	35250-00	43789-00	44,26	19381-00
3.	11,3	23153-00	40978-00	21,79	8905-00
4.	12,7	26353-00	41500-00	26,04	10807-00
5.	8,6	18352-00	42678-00	13,62	5813-00
6.	6,3	12989-00	41234-00	6,61	2726-00
7.	6,1	12014-00	39389-00	6,11	2407-00
8.	6,9	14073-00	40791-00	7,25	2956-00
9.	12,7	27904-00	43943-00	25,98	11416-00
10	10,8	22648-00	41940-00	18,31	7679-00

По величине рентабельности инвестиций сотрудников отдела маркетинга можно разделить на категории по следующим критериям: «эффективность инвестиций» (16-19 %); «Достаточная эффективность инвестиций» (8,5–12 %), а также «неинвестиционная эффективность» (<8,5 %) (табл. 5).

Таблица 5. Классификация менеджеров по эффективности инвестиций.

Критерии определения категории менеджера	Диапазон эффективности инвестиций (%)	Численность менеджеров
«Эффективность инвестиций»	16-19	2
«Эффективность инвестиций достаточная»	8,5-12	3
«Неэффективность инвестиций»	<8,5 %	5

осуществление рационального и эффективного управления средствами в развитии человеческого капитала работников, планирование объема инвестиций на будущие периоды; определение оптимального использования человеческого капитала каждым сотрудником как фактора повышения конкурентоспособности промышленных предприятий; классификация менеджеров по эффективности инвестирования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования подтверждают, что инвестиции в развитие человеческого капитала играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности промышленного сектора. Анализ статистических данных и экономическое моделирование показали, что целенаправленное финансирование образовательных программ, профессиональной подготовки и повышения квалификации работников способствует росту производительности труда и внедрению инноваций в промышленности. Кроме того, эффективное управление инвестициями в человеческий капитал может стать основой для долгосрочного экономического роста и устойчивого развития.

Особое внимание следует уделить разработке стратегий, направленных на сбалансированное распределение ресурсов между различными секторами экономики, с учетом специфики промышленного развития. Применение современных подходов к оценке эффективности инвестиций, таких как корреляционный и регрессионный анализ, позволяет более точно выявить ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность.

Рекомендации исследования включают создание благоприятной институциональной среды, стимулирующей привлечение частных инвестиций в человеческий капитал, а также интеграцию образовательных систем с потребностями промышленного производства. Таким образом, развитие человеческого капитала должно стать важнейшим элементом общей стратегии экономической политики, направленной на укрепление позиций страны в глобальной экономике.

Список использованной литературы

1. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeev-ning-oliy-25-01-2020>
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/18/gross-reserves/>
3. Бельчикова Е.Н. Человеческий капитал и его роль в развитии организации. /Е.Н. Бельчикова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 216 с.
4. Борисов Ю.Д. Человеческий капитал как фактор успеха / Ю.Д. Борисов // Персонал, 2007. – № 2. – С. 5–9.

5. Демчук П.Л. Человеческий капитал и его роль в развитии экономики. / П.Л. Демчук // Мировая экономика и международные отношения, 2009. – № 4. – С. 42–49. 4
6. Ковальчук К.Ф., Фриман И.М. Фриман Е.М. Оценка уровня человеческого капитала промышленного предприятия как фактора успешности его деятельности. //Экономика: проблемы теория и практика, 2010. – Вып. 259. Т. VII. – С. 1838–1846.
7. Курашина Р.Г. Методы оценки человеческого капитала / Р.Г. Курашина // Кадры предприятия, 2009. – № 6. – С. 8–16.
8. Фриман И.М., Ковальчук К.Ф., Фриман Е.М. Оценка конкурентоспособности управленческого персонала как фактора успешного функционирования промышленного предприятия в условиях кризиса. //Экономика: проблемы теория и практика, 2009. – Вып. 255. Т. VII. – С. 2035–2045.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

